

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 338 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH

Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit
kafedrasida o'qituvchisi

Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Moliya va moliyaviy texnologiyalar
yo'nalishi 2-kurs 223-gurux talabasi

Annotatsiya: Maqolada Respublikamizdagi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga oid ko'rsatkichlar holati, jahon banklari tajribasida CAMELS reyting tizimi, davlat ulushi mavjud bo'lgan va davlat ulushi bo'lmagan banklar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, shu jumladan, ularning aktivlari, kreditlari, depozitlari va kapitali hajmlari dinamikasi tahlil qilingan. Shu bilan birga, 2024-yilda bank tizimining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari, jumladan, bank kapitali yetariligi, aktivlar sifati, aktiv va kapital daromadliligi, likvidligi va boshqa qator omillar dinamikasi tahlil etilgan. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda banklarning moliya sohasidagi o'zaro ta'sirini optimallashtirish hamda markazlashtirilmagan mablag'larni shakllantirish bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, moliyaviy barqarorlik, stress-test, kapital, depozit, aktiv, likvidlik, kapital yetariligi, optimallashtirish.

Abstract: The article analyzes the state of indicators related to strengthening the financial stability of commercial banks in our Republic, the CAMELS rating system in the experience of global banks, and the key performance indicators of banks with and without state participation, including the dynamics of their assets, loans, deposits, and capital volumes. Additionally, the financial stability indicators of the banking system in 2024, such as capital adequacy, asset quality, return on assets and capital, liquidity, and other factors, have been examined. Conclusions and recommendations have been provided regarding the optimization of financial sector interactions among banks and the formation of decentralized funds to ensure the financial stability of commercial banks.

Key words: commercial banks, financial stability, stress test, capital, deposit, asset, liquidity, capital adequacy, optimization.

Аннотация: В статье проанализировано состояние показателей, связанных с укреплением финансовой стабильности коммерческих банков в нашей Республике, рейтинговая система CAMELS в опыте мировых банков, а также ключевые показатели деятельности банков с государственным участием и без него, включая динамику их активов, кредитов, депозитов и капитала. Кроме того, исследованы показатели финансовой стабильности банковской системы в 2024 году, такие как достаточность капитала, качество активов, рентабельность активов и капитала, ликвидность и другие факторы. Даны выводы и рекомендации по оптимизации взаимодействия банков в финансовом секторе и формированию децентрализованных средств для обеспечения финансовой стабильности коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовая стабильность, стресс-тест, капитал, депозит, актив, ликвидность, достаточность капитала, оптимизация.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning istiqboldagi rivojlanish ustuvor yo'nalishlarini mujassamlashtirgan Taraqqiyot strategiyasida «Davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish hamda Xalqaro Valyuta Jamg'armasi ko'magida iqtisodiyotda vujudga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlash, ularning bank tizimi barqarorligiga ta'sirini baholashga qaratilgan stress-test modellarini ishlab chiqish» vazifasi belgilangan.

Bundan tashqari, «yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarga banklarning bardoshlilikini ta'minlash maqsadida makroprudensial buferlar yaratish choralarini ko'rib borish» kabi strategik yo'nalishlar ham ko'zda tutilgan [1].

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugungi kunda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, ularni keng yoritib berish, moliyaviy barqarorlik monitoringida integratsiyalashgan axborot oqimini shakllantirish, banklarning moliyaviy moslashuvchanlik va moliyaviy rentabellik ko'rsatkichlari asosida baholashning yangi modelini ishlab chiqish hamda zamonaviy bank xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Stress-test stsenariy modellari.

O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilishning 2020–2025-yillarga mo'ljallangan Strategiyasida bank xizmatlarini modernizatsiya qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni joriy etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [2]. Bu esa tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash zaruriyatini yuzaga keltiradi hamda ushbu mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlar tijorat banklarining yangi xizmat turlarini joriy etish, moliyaviy barqarorlikni venchur fondlari orqali takomillashtirish hamda raqobatbardosh bozorni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha uchrayotgan muammolarni o'rganish hamda ularni hal etishga qaratilgan ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilmaganligi mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

I. Sadikov tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi bo'yicha olib borgan tadqiqotida quyidagicha ta'rif bergan: "Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi bu – bank foyda olish jarayonida uning moliyaviy ko'rsatkichlari va faoliyatining ijobiy holatini ta'minlagan holda bank xizmatlari bozorida o'z mavqeini mustahkamlash orqali ichki va tashqi muhitning salbiy oqibatlariga qarshi tura olish qobiliyatidir". [4].

I. Omelchenko esa tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi deganda "bankning an'anaviy funksiyalarini va yangi paydo bo'ladigan funksiyalarini, tashqi ta'sirlarning mazmunidan qat'i nazar, bajarish imkoniyati" deb ta'rif bergan.

S. Gadoev tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda kreditlarning baholari barqarorligi bilan bog'lab, muvozanatlashgan foiz stavkasini shakllantirishga e'tibor qaratgan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida hozirgi davrda to'lovlarning maqsadli ketma-ketligi qo'llanilmoqda. Ushbu ketma-ketlikda korxonaning davlat byudjeti oldidagi qarzdorligini to'lashga ustuvorlik beriladi. Shu sababli, davlat byudjeti

oldida soliqlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorligi bo'lgan korxonalar kreditlar bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmaydi. Bu esa kredit olmoqchi bo'lgan va kredit olgan mijozlarning davlat byudjeti oldidagi qarzdorligini hamda ushbu qarzdorlikni o'z vaqtida to'lay olish imkoniyatlarini baholash zaruriyatini yuzaga keltiradi deb ta'kidlaydi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Markaziy banki, tijorat banklari hisobotlari va xalqaro moliyaviy institutlarning statistik bazalaridan olindi. Banklarning moliyaviy barqarorligi CAMELS tizimi mezonlari asosida baholanib, ko'rsatkichlar dinamikasi regressiya tahlili va diskret tahlil usullari yordamida o'rganildi. Bank sektorining barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun korelyatsion tahlil ham qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitlar tijorat banklarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni ochishda, shu bilan birga, ularning moliyaviy barqarorligi uchun xavflarni o'z ichiga oladi, chunki banklar o'zgargan makroiqtisodiy sharoitlarga moslashishga majbur. Natijada, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, ya'ni mijozlar, mulkdorlar, xodimlar, nazorat organlari oldidagi barcha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish va ularning faoliyatining uzluksizligini ta'minlash qobiliyati yomonlashishi mumkin. Bu moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari holati bilan baholanadi.

Dunyo banklari tajribasida CAMELS reyting tizimi orqali tijorat banklari moliyaviy barqarorligiga baho berish amaliyoti keng qo'llaniladi. Ushbu reyting tizimi orqali banklar kapitali va uning yetariligi, aktivlar sifati, boshqaruv, daromadlilik darajasi, likvidlik hamda bozor risklariga sezgirlik darajasiga baho berish amaliyoti mavjud. CAMELS reyting tizimi AQSh Federal zaxira tizimi, Depozitlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi va Pul muomalasi nazoratchisi tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy qilingan.

Har bir komponent besh balli tizim bo'yicha baholanadi va ularning qiymatlari asosida yakuniy ko'rsatkich hisoblanadi. CAMELS texnikasidan foydalanishning afzalligi uning standartlashtirilgan baholash usulini qo'llashidir. Uning har bir tarkibiy qismining reytingi bankni yaxshilash uchun qaysi yo'nalishda harakat qilish kerakligini ko'rsatadi. Kompleks baholash bank nazorati organlarining aralashuvi zarurligini aniqlashga yordam beradi.

- C (Capital Adequacy) – kapitalning yetariligi.
- A (Asset Quality) – aktivlar sifati. Ushbu tizim muammoli kreditlarning moliyaviy ta'siriga e'tibor qaratib, aktivlarning "qaytarilish" darajasini baholaydi.
- M (Management) – bankni boshqarish. Ushbu tizim ish natijalarini baholash, qonunlar va ko'rsatmalarga rioya qilish hamda qabul qilingan nazorat tizimi asosida bank menejmenti sifatini belgilaydi.
- E (Earnings) – rentabellik. Ushbu tizim bank faoliyati samaradorligini baholaydi va bankning kelajakdagi rivojlanishi uchun yetarli foyda bor-yo'qligini aniqlaydi.
- L (Liquidity) – likvidlik. Ushbu tizim bankning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishi nuqtai nazaridan yetarlicha likvidli ekanligini aniqlaydi.
- S (Sensitivity to Market Risk) – bozor xavfiga sezgirlik. Ushbu tizim asosiy bozor xatarlarining bank faoliyatiga ta'sirini belgilaydi: foiz stavkasi, valyuta, rentabellikni yo'qotish xavfi va boshqalar.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, tijorat banklari har bir komponentni chuqur tahlil etishi, uni o'rganishi hamda asosiy ko'rsatkichlarini yaxshilash choralari ko'rib borishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu usul bo'yicha quyidagilarni aytishimiz mumkin:

- CAMELS tizimining ko'rsatkichlari soni bo'yicha juda noqulay va hisoblash qiyin.
- Ba'zi ko'rsatkichlar bir-biriga zid bo'lib, bu bankning moliyaviy barqarorligini baholashda biroz qiyinchilik tug'diradi.
- Umumiy pozitsiyaga ma'lum bir baho berish qiyin, chunki ushbu bahoni aniqlashning aniq chegaralari yo'q.

Umuman olganda, risk omillari CAMELS tizimining klassik tarkibiy qismlaridir, ammo boshqaruv sifati ko'rsatkichlari biznes tahlili bilan almashtiriladi. CAMELS reyting tizimiga ko'ra, har bir bank uchun oltita komponent bo'yicha raqamli reyting belgilanadi va ushbu komponentlarning har biri uchun reytinglar asosida keng qamrovli reyting ballari aniqlanadi. Reyting tizimining har bir komponenti besh balli shkala bo'yicha baholanadi.

Bankning kompleks reytingi quyidagi mezonlar bo'yicha aniqlanadi:

- 1 ball – bankning ahvoli "yuqori",

- 2 ball – bankning ahvoli “barqaror”,
- 3 ball – bankning ahvoli “qoniqarli”,
- 4 ball – bankning ahvoli “zaif, tanqidiy”,
- 5 ball – bankning holati “qoniqarsiz” deb baholanadi (2-rasm).

2-rasm. Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari.

Mazkur rasmda davlat ulushi mavjud bo'lgan va davlat ulushi bo'lmagan banklar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, shu jumladan, ularning aktivlari, kreditlari, depozitlari va kapitali hajmlari dinamikasi, shuningdek, ushbu ko'rsatkichlarning chet el valyutasidagi qismining milliy valyutadagi ekvivalenti keltirilgan.

Aktivlar – kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari, Markaziy bank va boshqa banklardagi mablag'lar, investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar, kredit qo'yilmalari, lizing va faktoring operatsiyalari, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar, aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar, hisoblangan foizsiz daromadlar, valyuta pozitsiyalari, bankning boshqa xususiy mulklari va boshqa aktivlar.

Kreditlar (kredit qo'yilmalari) – mulkchilik shaklidan qat'i nazar, korxonalar, tashkilot, muassasa, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarga, Hukumatga, budjet tashkilotlariga, boshqa tijorat banklariga, jismoniy shaxslarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga kredit berish qoidalariga hamda kredit shartnomasiga muvofiq ajratilgan qisqa muddatli (berilgan sanadan boshlab 1 yilgacha) va uzoq muddatli (berilgan sanadan boshlab 1 yildan ortiq muddatga) kreditlar, ular bilan amalga oshirilgan (Hukumat, budjet tashkilotlari va jismoniy shaxslar bundan mustasno) lizing va faktoring operatsiyalari.

Depozitlar – Hukumat va turli darajadagi budjetlar qaramog'idagi budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha, budjetdan tashqari fondlarning, mulkchilik shaklidan qat'i nazar, korxonalar, tashkilot, muassasa, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarning, jismoniy shaxslarning, yakka tartibdagi tadbirkorlarning va boshqa mijozlarning talab qilib olinguncha saqlanadigan, jamg'arma va muddatli depozitlari, banklar tomonidan chiqarilgan jamg'arma va depozit sertifikatlari.

Kapital (xususiy kapital) – ustav kapitalidan, qo'shimcha kapitaldan, zaxira kapitalidan va taqsimlanmagan foydadan tarkib topadi.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda faoliyat olib borgan 35 ta bank jami qariyb 12 trln 373 mlrd so'm foyda olgan. Bu 2022-yil yakunlari bo'yicha ko'rsatkich (9 trln 993 mlrd so'm)dan qariyb 2,4 barobar ko'pdir. O'z faoliyatini 2023-yilda boshlagan uchta bank – Yangi Bank, Arex Bank va Hayot Bank, shuningdek, katta ehtimol bilan AVO Bank (sobiq O'zagroeksportbank) o'tgan yilgi faoliyatini moliyaviy zarar bilan yakunlagan (3-rasm).

3-rasm. 2024-yilda bank tizimining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari.

Mazkur rasmda bank tizimi moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari, shu jumladan bank kapitali yetarliligi, aktivlar sifati, aktiv va kapital daromadliligi, likvidiligi va boshqa bir qator ko'rsatkichlar keltirilgan.

Regulyativ kapital – bank faoliyatini tartibga solish va prudensial normativlar hisob-kitobini amalga oshirish maqsadida hisob-kitob qilish yo'li bilan aniqlanadigan bank kapitali.

Muammoli kreditlar va mikroqarzarlar – “qoniqarsiz”, “shubhali” va “umidsiz” deb tasniflangan kreditlar va mikroqarzarlar.

Sof foyda miqdori bo'yicha yetakchi 10 ta bank nomlari 2022-yil yakunidagidan deyarli o'zgarmagan. Faqatgina Aloqabank yetakchi “o'ntalik”da Biznesni rivojlantirish bankining o'rnini egallagan. Ipoteka-bankning xususiy lashtirilgani hisobiga 2023-yil “yetakchi o'ntalik”ning 6 tasi davlat tasarrufida bo'lmagan banklar qayd etilgan.

Xususan, ushbu 10 ta bank quyidagilardan iborat:

- O'zmilliybank (1716,5 mlrd so'm)
- Kapitalbank (1629,7 mlrd so'm)
- Hamkorbank (1200,2 mlrd so'm)
- O'ztijoratqurilishbank (911,7 mlrd so'm)
- Ipoteka-bank (818,9 mlrd so'm)
- Trastbank (800,3 mlrd so'm)
- Agrobank (750,9 mlrd so'm)
- Ipak Yo'li banki (740,1 mlrd so'm)
- Orient Finans bank (608,1 mlrd so'm)
- Aloqabank (607,7 mlrd so'm)

2023-yil yakunida sof foyda darajasini 2022-yilga nisbatan sezilarli darajada oshirishga erishgan banklar quyidagilar:

- Xalq banki (31 barobar)
- Tenge bank (9 barobar)
- Anor bank (3,4 barobar)
- Aloqabank (2,7 barobar)
- Asaka bank (2 barobar)
- KDB Bank O'zbekiston (2 barobar)

Shuningdek, 2022-yilni zarar bilan yakunlagan bo'lsa-da, 2023-yilda ijobiy natijaga erishgan banklar ham alohida qayd etilishi mumkin:

- Oktobank (74,7 mlrd so'm)
- TBC Bank (40,2 mlrd so'm)

Bugungi kunda AT “Turonbank” bank aktivlari O'zbekiston Respublikasi bank tizimi jami aktivlari ichida 1,5 foiz ulushi bilan 15-o'rinda, kapitali bo'yicha esa yalpi bank kapitalida 3,3 foiz ulush bilan 9-o'rinda joylashgan (2024-yil 1-yanvar holatiga).

O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi muammolar bugungi kunda tijorat banklarining joriy moliyaviy barqarorligining pasayishiga olib kelayotgan muhim muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, tijorat banklarining joriy xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan aylanma mablag'lar yetishmasligi bu borada asosiy omillardan biri sanaladi. Hisob-kitob, valyuta va boshqa bank hisobvaraqlarida mavjud mablag'larning yetishmasligi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tgan o'n yil ichida ichki iqtisodiyot tovarlarga bo'lgan talabning pasayishi, mahalliy tovarlar va xizmatlarning raqobatbardoshligi yetarli emasligi hamda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun rag'batlarning yetishmasligi tufayli bir qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda.

Aksariyat tijorat banklarining bankrotligi inqirozli vaziyatlarni bartaraf etish yoki o'z majburiyatlarini to'lash uchun moliyalashtirish manbalari hamda zarur miqdordagi kapital va aktivlarning yetishmasligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, banklarning moliyaviy barqarorligi investitsiya faolligini oshirishga, tadbirkorlikni rivojlantirishga va umuman iqtisodiyotning o'sishiga yordam beradi. Shu sababli, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakat iqtisodiy farovonligi va barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bizning fikrimizcha, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun banklarning moliya sohasidagi o'zaro ta'sirini optimallashtirish va markazlashtirilmagan mablag'larni shakllantirish hamda taqsimlash samaradorligini oshirishga qodir bo'lgan moliyaviy mexanizm ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Billi R.M., Vredin A. Monetary Policy and Financial Stability – A simple story. Sveriges Riksbank Economic Review, 2014, vol. 2, pp. 7–22.
3. Sadikov Iskandar Gayratovich. "Jahon bank amaliyotida tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash modellari". "Ekonomika i sotsium" elektron jurnali. №5(120) 2024-yil.
4. Омельченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. С. 65.
5. Gadoyev S.J. Tijorat banklari kreditlarining baholari barqarorligini ta'minlash imkoniyatlari. // Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium). 2023. Vol. 1. P. 67-69.
6. Меликьян Г. Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора//XVI Международный банковский конгресс. URL: <http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/Melikyan.pdf>.
7. Mishkin F.S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues//Journal of Economic Perspectives. 1999. No 4. Vol. 13.
8. Berdiyarov B.T. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining likvidliligi va to'lov qobiliyatini ta'minlash masalalari. –I.f.d. ilm. dar. ol.uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent. –2020. – B. 30.
9. Уразов С. А. Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты//Банковское дело. – Москва, 2006. – No 12

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>